

POR ELAS NA HISTORIOGRAFIA DA ARQUITETURA MODERNA BRASILEIRA: As arquitetas paulistas

*FOR THEM IN THE HISTORIOGRAPHY OF BRAZILIAN MODERN ARCHITECTURE: The
women architects from São Paulo.*

*POR ELLAS EN LA HISTORIOGRAFÍA DE LA ARQUITECTURA MODERNA BRASILEÑA: Las
arquitectas paulistas.*

SANT'ANA, Mabelle Cindra

Graduanda em Arquitetura e Urbanismo. Bolsista PIBIC CNPq, Edital UFV. Universidade Federal de Viçosa.
mabellecs@gmail.com

SANT'ANA, Luiza de Oliveira

Graduanda em Arquitetura e Urbanismo. Universidade Federal de Viçosa.
osluizasantana@gmail.com

SIOLARI, Maristela

Doutora pelo PPGAU do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP. Prof.^a Associada
Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Viçosa
siolari@ufv.br

RESUMO

O avanço do estado da arte da historiografia, que inclui obras de análise dessa mesma historiografia no recorte da arquitetura, é muito claro e conhecido. Entretanto, frente a todo avanço, ainda não foram identificadas e elucidadas quais e de que forma as mulheres atuaram no processo de formação da arquitetura moderna brasileira. Neste sentido, o presente artigo discorre sobre os resultados obtidos durante o desenvolvimento da pesquisa “Por Elas na historiografia da arquitetura moderna brasileira - As arquitetas paulistas”. A pesquisa, de caráter exploratório e descritivo, identificou algumas das que se diplomaram e atuaram, em São Paulo, em especial nos anos 1920 a 1940, e que, de alguma forma, tiveram seus trabalhos reconhecidas entre seus pares no cenário paulista, evidenciando suas contribuições e transpondo a invisibilidade a elas imposta.

Palavras-chave: Arquitetura moderna brasileira. Arquitetas. São Paulo.

ABSTRACT

The advancement in the state of the art of historiography, which includes works analyzing this same historiography in the context of architecture, is very clear and well-known. However, despite all this progress, there is still a lack of research that seeks to identify and elucidate the role of women in the formation of modern Brazilian architecture. In this sense, this article discusses the results obtained during the development of the research project "For Them in the historiography of modern Brazilian architecture - The architects from São Paulo". The research, of an exploratory and descriptive nature, identified some of the women who graduated and worked in São Paulo, particularly during the years 1920 to 1940, and who, in some way, had their work recognized among their peers in the São Paulo scene, highlighting their contributions and overcoming the invisibility imposed on them.

Keywords: Modern Brazilian architecture. Women architects. São Paulo.

RESUMEN

El avance en el estado del arte de la historiografía, que incluye trabajos de análisis de esta misma historiografía en el campo de la arquitectura, es muy claro y notorio. Sin embargo, frente a todos los avances, aún no se ha identificado y dilucidado qué y cómo las mujeres actuaron en el proceso de formación de la arquitectura moderna brasileña. En ese sentido, este artículo discute los resultados obtenidos durante el desarrollo de la investigación “Para Ellos en la historiografía de la arquitectura moderna brasileña - Los arquitectos de São Paulo”. La investigación exploratoria y descriptiva identificó algunos de los que se graduaron y actuaron en São Paulo, especialmente entre las décadas de 1920 y 1940, y que, de alguna manera, tuvieron su trabajo reconocido entre sus pares en la escena paulista, evidenciando sus contribuciones y superando la invisibilidad impuesta en ese entonces.

Palabras clave: Arquitectura moderna brasileña. Arquitectas. São Paulo.

POR ELAS NA HISTORIOGRAFIA DA ARQUITETURA MODERNA BRASILEIRA - As arquitetas Paulistas

Introdução

A mudança de um olhar sobre a própria história, seus personagens, suas metodologias de análise e de uso das fontes tem gerado contribuições inovadoras compartilhadas por uma rede acadêmica que se formou nas últimas décadas em função da ampliação em número e grau dos programas de pós-graduação espalhados por todo o país. Entretanto, frente a todo este avanço, ainda não foi elucidado por completo qual foi a participação das mulheres, arquitetas e urbanistas, que contribuíram na formação e consolidação da arquitetura moderna brasileira.

Claro que esta não é uma condição específica do campo da Arquitetura e Urbanismo. A história da cultura e da sociedade ocidental se edificou sob uma ótica progressista, onde grandes feitos heroicos, em sua maioria quase absoluta de homens, revolucionaram e mudaram a trajetória da humanidade. Nas últimas décadas, existe a tentativa de se ler a história a partir de outras perspectivas e discursos até então marginalizados, como raça e gênero, passando a ver sob a ótica do excluído e do oprimido.

O redirecionamento, a partir de uma perspectiva de gênero, elucidou ainda mais a ausência de materiais que explicitem a participação de personagens femininas na arquitetura e no urbanismo. Esse cenário vem sofrendo alterações devido a iniciativa de pesquisadoras que desejam trazer à tona mulheres que foram apagadas juntamente com suas contribuições para a profissão e sociedade. Segundo Lima (2013), as publicações que buscam uma releitura histórica a partir de uma perspectiva de gênero cresceram notavelmente a partir de meados da década de 1970 na Europa e nos Estados Unidos, devido a explosão dos movimentos feministas e do maior número de mulheres no meio acadêmico. Ainda segundo a autora, a América Latina tem passado por esse processo de revisão da sua historiografia recentemente, o que enfatiza a necessidade de trabalhos acadêmicos que deslumbrem as contribuições das arquitetas para o próprio reconhecimento de nossa história. Ou seja:

A deficiência de informação sobre a produção de arquitetas atuantes no século XX, além de caracterizar uma lacuna na história da Arquitetura Moderna Brasileira, ameaça a preservação de um patrimônio que conta também o caminho de consolidação do cenário da arquitetura contemporânea, marcado pela ampla atuação feminina tanto no meio acadêmico quanto profissional. (TABOSA, 2018, p. 01).

Segundo dados do Sistema de Informação e Comunicação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (SICCAU), em 2021, 64,34% dos profissionais de arquitetura e urbanismo no Brasil eram mulheres cisgênero, enquanto os homens representavam 35,66% (SICCAU, 2021, apud REVISTA PROJETO, 2021). Além disso, a predominância das mulheres nos cursos de graduação de Arquitetura e Urbanismo é notável. O sexismo sofrido em ambas as áreas faz com que muitas dessas abandonem a profissão. Esse desencorajar pode ser atribuído a diversos fatores como a falta de representatividade, a disparidade salarial e a dupla jornada de trabalho que a elas é imposta.

Tal situação não é exclusiva das arquitetas brasileiras como afirma Despina Stratigakos, para quem:

[...] it is the pervasive and deeply rooted inequality of professional opportunities and treatment as well as a meledominated workplace that lie at the heart of most women's exodus from architecture. (STRATIGAKOS, 2016, p.27)

Apesar de serem maioria, os processos de invisibilização sofridos se perduram, sendo submetidas a uma profissão que, geralmente, valoriza as figuras masculinas, principalmente ao analisarmos o fenômeno dos *"star architects"*, que só reconhecem grandes obras de autoria majoritária masculina. Isso não se dá pela falta de produções de qualidade arquitetônica concedidas por mulheres, mas por uma reafirmação de uma cultura misógina.

Nessa perspectiva, a pesquisa "Por Elas na historiografia da arquitetura moderna brasileira", iniciada em 2019, busca identificar as mulheres arquitetas e urbanistas que se diplomaram e atuaram nos anos 1920 a 1940¹, nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, e que foram reconhecidas por seus pares. Este artigo dedica-se especificamente ao cenário paulista.

A metodologia tem caráter exploratório e descritivo, e está estruturada nas seguintes etapas de trabalho: 1) Identificação das mulheres que se graduaram em Arquitetura e Urbanismo nas décadas de 1920 a 1940; 2) Identificação das mulheres que atuaram no período; 3) Análise dos periódicos Acrópole, Architectura e Construções, Engenharia Mackenzie, publicadas no período.

O Contexto Paulistano

O início do século XX representou um momento de grande crescimento econômico e populacional para a cidade de São Paulo devido a economia cafeeira. O processo de industrialização se inicia e, junto a ele, o anseio pelo progresso. Nas primeiras décadas do século XX, São Paulo torna-se um polo industrial e cresce desordenadamente, expondo as mazelas de sua expansão periférica nas contradições e dualidades entre o "moderno e o arcaico".

Diante do cenário de insatisfação política contra o tradicionalismo aristocrático e do anseio de renovação, surgiu um pequeno grupo que buscava a atualização da inteligência artística brasileira. São Paulo se torna palco de renovação cultural, fato reafirmado com a realização da Semana de Arte Moderna de 22 no Teatro Municipal de São Paulo. Cabe ressaltar a presença de grandes mulheres na Semana de 22, como Anita Malfatti, Zina Aita, Guiomar Novaes, Lucília Villa-Lobos e Paulina D'Ambrósio.

A década de 1920, início do recorte temporal analisado nesta pesquisa, se caracteriza pela dura realidade enfrentada pelas mulheres no âmbito político e cultural. Apesar disso, nomes como Anita Malfatti e Tarsila do Amaral conseguiram expor seus trabalhos e anseios vanguardistas em uma época em que não podiam sequer trabalhar sem autorização do marido (fato que perdurou até o ano de 1962), e tão pouco podiam votar (direito alcançado somente em 1932). Salienta-se, no entanto, que essas mulheres eram brancas e faziam parte de uma elite paulistana, fato que não

¹ O recorte temporal da pesquisa, segue a cronologia na qual se percebe a constituição da afirmação e da hegemonia da nova arquitetura. Em alguns momentos a pesquisa se estendeu até 1960, para contemplar, ao menos em parte, as arquitetas diplomadas pela Universidade de São Paulo e para verificar a repercussão da atuação das arquitetas graduadas na revista Acrópole.

deslegitima seus feitos, mas que proporcionou privilégios e condições de realiza-los. Entretanto, é claro que tal posição social não as protegeu de duras críticas, como o ataque sofrido por Anita Malfatti em 1917 pelo escritor Monteiro Lobato no seu conhecido artigo "Paranóia ou mistificação?".

Ainda nos anos 1920, em consonância com o desenvolvimento da arte moderna, a casa da Rua Santa Cruz, construída em 1928 por Warchavchik, e seus textos divulgados em jornais paulistanos, a partir de 1925, assim como o texto "Arquitetura e Estética das Cidades", publicado também em São Paulo, em 1925, introduziram no Brasil os ideais da arquitetura moderna e, no caso da residência, a própria arquitetura.

Apesar do cenário ambíguo, promovido pelo discurso progressista excludente, São Paulo se desenvolveu ganhando o status de metrópole, em que ao mesmo tempo que crescia enquanto cidade, crescia também o ensino institucional numa relação de disparidade entre recursos e necessidades (FICHER, 2005). Neste contexto é implementado um novo campo de saber - o da Arquitetura e Urbanismo, que se firmam por meio da formação dos cursos de Engenheiro-Arquiteto e se fortalecem a partir da criação das Faculdades de Arquitetura da Universidade de São Paulo e do Mackenzie.

As Mulheres nas Primeiras Instituições de Ensino

Para esta pesquisa, buscou-se identificar as arquitetas diplomadas nos cursos tanto da Politécnica/ Universidade de São Paulo², quanto do Mackenzie. Importante ressaltar que foi considerada a formação "Engenheiro-Arquiteto", posto que apenas na década de 1930 - quando há a criação do Ministério da Educação e do Ministério do Trabalho - aconteceu a separação profissional entre engenheiros civis e arquitetos, mas nas escolas de São Paulo isso tardou.

A partir da divisão no mercado, o ensino também sofre mudanças. Foram criadas então as primeiras escolas dedicadas apenas à arquitetura. No caso da Universidade de São Paulo (USP), surgiu a Faculdade de Arquitetura da USP (FAU-USP), em 1948, a partir do antigo curso de engenheiro-arquiteto da Escola Politécnica. Luís Ignácio Romero de Anhaia Melo, tornou-se o primeiro diretor da FAU-USP. Graduado como engenheiro-arquiteto, possuía formação com ideais franceses, por isso insistiu na inclusão do urbanismo na escola.

A Escola Politécnica de São Paulo, foi criada pelo governo do Estado em 1894 (FICHER, 2005), com os cursos de Engenharia Industrial, Engenharia Agrícola, Engenharia Civil e o Curso Anexo de Artes Mecânicas (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2023) e, entre 1896-1897, criou-se o curso de Engenheiro-arquiteto. Segundo Ficher (2005), este era pouquíssimo procurado: entre 1899 e 1917, formaram-se apenas vinte profissionais, distribuídos em dez turmas, entre 1918 e 1931, a procura foi ainda menor formando quatorze profissionais, distribuídos em oito turmas (até aqui as

² A Universidade de São Paulo (USP), segundo Maia, foi criada em 1935, incorporando a Escola Politécnica de São Paulo, como fruto de uma articulação política e ideológica do grupo suprapartidário chamado de "Comunhão Paulista" composto por intelectuais orgânicos das oligarquias cafeeiras e uma outra ala que se denominava democrática. A partir de articulações e inquéritos, com atenção para o "Inquérito sobre a Instrução Pública em São Paulo" de 1926, que culminou diretamente nas discussões e criação da universidade pautado como "um projeto político ideológico de construção de uma nova sociedade democrática, baseada na ciência e na alta cultura e liderada por uma elite intelectual nela formada." (MAIA, 2011)

disciplinas específicas não eram oferecidas todos os anos), entre 1932 e 1954, se formaram oitenta e cinco profissionais em vinte turmas³. Em consequência, houve anos em que determinadas séries do curso não foram oferecidas.

Conforme a publicação “Os Arquitetos da Poli” (FICHER, 2005) antecipa, nenhuma mulher concluiu o curso de engenheiro-arquiteto na Escola Politécnica. Este fato, por si só, já demanda outras elucidações, como possíveis barreiras para ingresso, manutenção e conclusão do curso. Já a FAU-USP contou com presença feminina desde sua primeira turma de diplomados, ainda que em número significativamente menor e com figuras masculinas tendo maior destaque em suas carreiras profissionais.

Embora fuja do período da pesquisa, é importante destacar que as primeiras arquitetas a concluir o curso pela USP, em 1952, foram Clementina Delfina Antonia de Ambrosis, Fredja Blinder Schenkman, Thereza Katinsky de Katina e Pielesz e Natue Nomura Terashima.

Já a Escola de Engenharia do Mackenzie foi criada em 1896, sendo uma alternativa à Escola Politécnica. O Curso de Engenheiro-Arquiteto foi implantado em 1917. Em São Paulo, foi a primeira instituição a emancipar o curso de Arquitetura, criando a Faculdade de Arquitetura, em 1947. (SANTOS, 2017, apud ALVIM, ABASCAL E ABRUNHOSA, 2017).

O curso de Engenheiro-Arquiteto que integrava a Escola de Engenharia Mackenzie, fundia a tradição francesa com as influências norte-americanas advindas da formação do Christiano Stockler das Neves, que atuou de forma significativa na fundação da Faculdade de Arquitetura. Stockler das Neves foi grande defensor da arquitetura academicista, transpondo suas influências na grade curricular. Após a fundação da Faculdade, seus ideais seguiram sendo impostos de uma forma radical no ensino, limitando os estudantes ao acesso à nova arquitetura. Consequentemente, em plena efervescência da premissa moderna no Brasil, o discurso do professor acabou por ser confrontado pelos próprios estudantes (PEREIRA, 2005 apud ALVIM, ABASCAL e ABRUNHOSA, 2017). O diretor se afastou do cargo em 1956, deixando o Mackenzie em 1958.

É fato que o Mackenzie foi responsável pela formação de grandes arquitetos e urbanistas, e um local importante para formação de engenheiras-arquitetas, posto que não houve engenheiras-arquitetas da Politécnica. Segundo os anuários da Escola de Engenharia Mackenzie (1952 e 1961), entre as primeiras graduadas no curso, temos:

Zilda Sampaio Formada engenheira-arquiteta em 1929, iniciou carreira de docente em Matemática no Mackenzie College (sem data de início - 1931), em um colégio em Poços de Caldas (1931 - 1932), novamente foi professora de Matemática no Mackenzie College (1932 - 1934), projetista na Cia Construtora Lar Brasileiro (1934-1935), 3ª desenhista da repartição de Águas e Esgotos (1935 -

³ Ainda segundo Ficher (2005) este aumento significativo se deu por conta de uma alta procura em se obter a dupla titulação, já que a mesma lei de 1948 que criava a FAU-USP, determinava o fim da concessão de matrículas do curso de engenheiro-arquiteto da Politécnica pelo baixo índice de alunos nos anos anteriores, ou seja, os alunos não seriam transferidos para a nova faculdade e o curso seria extinto gradualmente, à medida que os alunos fossem se formando, levando seu funcionamento até 1954.

1936), funcionária do Instituto Geográfico e Geológico do Estado de São Paulo atuando no setor de Revisão Territorial (1934 - 1966) (FICHER, 2017).

Olivia Barros Amaral, formada em 1931, começou trabalhando no escritório de Alfredo Ernesto Becker (1934 - 1935), funcionária na Diretoria de Obras Públicas, onde projetou escolas, fóruns e cadeias, trabalhou para seu irmão na importadora de ferro para construções (1936 - 1938), funcionária do Setor de Cálculos e Medições do Departamento de Estradas de Rodagem (1938 - 1969) (FICHER, 2017).

Sophie Elma Miller Caps, formada em 1939, trabalhou como projetista na H.S. Caiuby Comercial e Construtora (sem data), projetou duas residências em Jaú, São Paulo. Não foi possível encontrar informações detalhadas sobre sua carreira profissional (FICHER, 2017).

Francisca Galvão Bueno, formada em 1940, recebeu uma menção honrosa na seção de estudantes do 5º Congresso Pan-Americano de Arquitetos em Montevidéu, foi autora da Catedral Ortodoxa de São Paulo em parceria com o marido Igor Sresnewsky para o Escritório Técnico Paulo Taufik Camasmie (1942), abriu um escritório junto com seu marido (1945 - 1953), continuou projetando e construindo junto com seu pai, o engenheiro civil e militar, General Alexandre Galvão Bueno. Sua última obra foi sua casa, Chácara Flora em Santo Amaro, São Paulo (1982) (FICHER, 2017).

Irene Sapoykin, formada em 1940, recebeu uma medalha de ouro na seção de estudantes do 5º Congresso Pan-Americano de Arquitetos em Montevidéu, trabalhou na H.S. Caiuby Comercial e Construtora antes mesmo de formada (até 1945), trabalhou no projeto do pavilhão psiquiátrico do Hospital das Clínicas, junto com Christiano Stockler das Neves (1958), foi arquiteta efetiva da Seção de Arquitetura da Diretoria de Obras Públicas de São Paulo (1959 - sem data). Participou do 9º Congresso Brasileiro de Arquitetos em São Paulo (1970) (FICHER, 2017).

Maria Ermelinda Hoenen, formada em 1941, recebeu uma menção honrosa na seção de estudantes do 5º Congresso Pan-Americano de Arquitetos em Montevidéu, trabalhou com seu marido (1941-1963), abriu uma firma de publicidade especializada na produção dos programas distribuídos nos teatros da cidade junto com seu sogro e seu cunhado, prestando serviços para a Prefeitura Municipal de São Paulo, atuou na Seção de Arquitetura da Diretoria de Obras Públicas de São Paulo (1963 - 1986) ao mesmo tempo que atuava como arquiteta autônoma (FICHER, 2017).

Retornando à Zilda de Almeida Sampaio, primeira engenheira-arquiteta graduada em São Paulo, foi homenageada com uma medalha de ouro pela sua trajetória acadêmica, e, conforme o discurso do paraninfo, Prof. Dr. Arthur Motta, durante a cerimônia de colação de grau de 1929, essa premiação foi dada:

(...) por unanimidade de votos e com vivos aplausos por parte da administração superior (...), não só pela recordação solenne do sucesso, como homenagem á alumna que tão brilhantemente soube distinguir-se durante o curso, logrando notas elevadas e conseguindo a laurea conferida na defesa de these” (discurso). Além disso seu projeto-tese recebeu medalha de ouro no 4º Congresso Pan-Americano de Arquitetos em 1930 (4º Congresso Pan-Americano de Arquitetos. Arquitetura e Construções, São Paulo, v. 1, no 12, jul. p.3)

Apesar disso, a jovem arquiteta não escapou dos inconvenientes comentários sexistas proferidos no mesmo discurso do Prof. Dr. Arthur Motta, no qual também defendeu o acesso das mulheres à educação e ao mercado de trabalho somente até o casamento ou em caso de viuvez, e ainda completa expondo sua opinião “de quem considera a mulher superior ao homem, no ponto de vista affectivo; a elle equivalente, no aspecto intelectual; e só inferior, na consideração da coragem e da força physica.” (REVISTA DE ENGENHARIA MACKENZIE,1930, p.156).

Assim fica claro a dificuldade em se firmar perante os colegas desde a academia. Zilda de Almeida Sampaio compartilhou em entrevista ao Centro Histórico e Cultural do Mackenzie em 1997 (apud ALTIMEYER, 2016) que não podia realizar as aulas de agrimensura pois não era possível ir à campo junto aos seus colegas homens para realizar as medições, já que o local se encontrava em outra cidade, a atividade durava dias e não havia acomodações para mulheres, impedindo que ela ocupasse seu lugar de estudante.

O depoimento de Zilda Sampaio ajuda a refletir sobre a discrepância entre os profissionais graduados homens e mulheres naquele momento. Em consulta aos anuários e periódicos fornecidos pelo Centro Histórico e Cultural Mackenzie e documentos disponibilizados pela FAU-USP, foi possível visualizar essa comparação entre os anos de 1920 e 1948, conforme demonstrado nas Figuras 1 e 2.

Figura 1: Gráfico de diplomadas da USP entre os anos de 1920-1948.

Fonte: Elaborado pelas autoras

Figura 2: Gráfico de diplomadas da Mackenzie entre os anos de 1920-1948.

Fonte: Elaborado pelas autoras.

A figura 3 apresenta um aumento do contingente feminino, mesmo que lento, entre os diplomados ao longo dos anos:

Figura 3: Gráfico de diplomadas do Mackenzie e da USP entre os anos de 1920-1960.

Fonte: Elaborado pelas autoras.

A consolidação das duas faculdades de arquitetura, com a separação em relação ao campo da engenharia, juntamente com a consolidação do Instituto de Arquiteto do Brasil - Departamento de São Paulo (IAB-SP), possibilitou o aumento do número de profissionais arquitetos, ao mesmo tempo que passaram a obter maior reconhecimento. As duas instituições de ensino, enquanto formaram engenheiros arquitetos ou arquitetos, foram responsáveis pela formação de grandes nomes da arquitetura moderna como Paulo Mendes da Rocha, Fábio Pentead e Henrique Mindlin, formados

pelo Instituto Mackenzie, além de Vilanova Artigas, Joaquim Guedes, Luís Saia e Carlos Cascardi, formados pela USP. Já nesta curta lista, fica evidente a ausência de arquitetas ocupando lugares de renome. Essa discrepância também aparece no número de filiados ao IAB-SP que desde o ano da sua criação em 1943 até 1960, 676 homens foram associados e apenas 38 mulheres.

Além disso, identificou-se que as mulheres arquitetas, inicialmente, se voltaram para áreas que, no ideário comum, eram mais aceitas como atividades femininas, tais como arquitetura de interiores e paisagismo - como as arquitetas Miranda Maria Esmeralda Marineli Magnoli e Rosa Grena Kliasse e docência - como Bona de Villa e Odiléa Helena Setti. Notou-se também que, algumas delas, conseguiram ocupar cargos públicos, como a Maria Giselda Visconti e Mayumi Watanabe.

Para Sá (2010), a forte ligação entre arquitetura e arte, além da proximidade superficial com o campo da decoração, possivelmente foi um dos fatores responsáveis pela feminização da área. Como popularmente relacionam mulheres ao apelo estético, à arte, à delicadeza e à decoração, a arquitetura foi uma espécie de refúgio profissional para “as moças aprendizes de desenho e pintura das famílias de elite, geralmente condenadas a um amadorismo sem vigor, surgiu uma nova categoria – os arquitetos” (DURAN, 1989, apud SÁ 2010, p.49).

Vale ressaltar que das 68 mulheres diplomadas entre os anos de 1920 à 1960, no Mackenzie e na FAU-USP, não foram encontradas informações sobre 32 delas, o que representa, aproximadamente, 47%. Tal fator, denuncia a violência simbólica sofrida por essas mulheres que tiveram suas carreiras apagadas.

Os Periódicos

Esta pesquisa também utilizou de periódicos para identificar as arquitetas e urbanistas que foram reconhecidas, tendo como fundamentação o artigo “Os Periódicos Como Fonte Essencial Para Revisão da Historiografia: A favor das interpretações da recepção dos ideais modernos no Brasil na década de 1920” (SIOLARI; CAMISASSA, 2017). Essa perspectiva traz à luz projetos e profissionais que foram “esquecidas” pela leitura tradicional da história da arquitetura, dando-lhe o devido destaque e reconhecimento histórico que não lhe foi dado até então.

Segundo Nelci Tinem (2006), a releitura das revistas proporciona que alguns pontos cegos sejam observados e destacados acerca da construção canônica da arquitetura moderna brasileira, fazendo com que preconceitos que inviabilizaram ou ocultam informações sejam entendidos, revelando fatores que causaram omissões e esquecimentos.

Além disso, os periódicos do período podem representar uma forma de atuação e de expressão e das ideias e ideais dessas mulheres, assim como as revistas *Stile – nella casa e nell'arrendamento*; *Grazia*, *Bellezza*, *Vetrina* e *L'Illustrazione*; *Domus*; e *Habitat* representaram para Lina Bo Bardi. Em “Mulheres Invisíveis”, Marina Lima de Fontes esclarece:

No século XX, assim como a grande maioria, o campo profissional da arquitetura e do urbanismo foi masculino. Dado isso, a produção feminina dar-se-ia com mais abertura e possibilidade de reconhecimento em seu formato impresso, que era considerado mais adequado às capacidades femininas. (FONTES, 2016, p.28)

Dessa forma foram analisados 3 periódicos, sendo eles: 1) Engenharia Mackenzie (1928-1944); 2) Architectura e Construções (1929-1932); e 3) Acrópole (1938 -1971) - em busca de menções às mulheres pesquisadas.

A **Revista de Engenharia Mackenzie** foi criada em 1918, e trazia artigos sobre construção civil, técnicas e tecnologias pioneiras da época, além de informações sobre o cotidiano do curso e dos alunos, como trabalhos acadêmicos e outras atividades extracurriculares. Foram analisados os números entre no. 47, de 1928 (tendo como referência o ano de diplomação de Zilda Sampaio) e no. 85, de 1944 - último número disponível até a separação do curso de arquitetura da Faculdade de Engenharia em 1947.

Por meio deste periódico, foi possível entender a dinâmica da Escola de Engenharia da Mackenzie, enquanto ainda abrangia o curso de arquitetura, além de expor trabalhos acadêmicos de muitas das arquitetas estudadas nesta pesquisa. É fato que estes trabalhos seguiam a visão neoclassicista de Christiano Stocker das Neves, impedindo que as alunas expressassem a suas reais visões e linhas de pensamento. Não foram encontrados artigos escritos por mulheres, estas só apresentaram seus trabalhos produzidos no curso, ou são citadas na lista de diplomados ou quando participavam de algum congresso, em raras exceções.

A **revista Architectura e Construções** foi publicada entre os anos de 1929 e 1932, sendo fundada e dirigida pelo engenheiro Julio Cápua. Em 1931, iniciou uma parceria com o Instituto Paulista de Arquitetos (IPA) que passou a patrocinar a revista, além de dirigi-la na figura do arquiteto Edmundo Krug, 1º Secretário do instituto. A revista tinha Christiano Stockler das Neves como um dos seus principais colaboradores, sendo um de seus idealizadores e da formação do IPA. (SIOLARI, 2008)

Nos anos em que o periódico se manteve ativo, somente duas mulheres haviam se diplomado, sendo elas as engenheiras-arquitetas Zilda de Almeida Sampaio e Olivia Barros Amaral. Zilda chega a ser citada no Volume 1 da Revista de Número 12, na publicação sobre o 4º Congresso Pan-Americano de Arquitetos, em que lhe foi concedida a Medalha de Ouro pelo projeto de uma Biblioteca para São Paulo, sua tese de graduação.

A **revista Acrópole** foi criada no ano de 1938, possuindo duas fases, sendo a primeira nos seus 12 primeiros anos de existência, quando esteve mais comprometida com a arquitetura tradicional – não moderna, embora tenha veiculado uma multiplicidade de correntes (SILVA, 2017). A partir dos anos 1950 a revista muda sua linguagem e se consolida como um importante veículo de difusão da arquitetura moderna. (FONTES, 2016)

A figura 4 apresenta a relação das Arquitetas diplomadas em São Paulo - FAU/ USP e Mackenzie, entre os anos 1920-1960, publicadas na revista Acrópole.

Figura 4: Relação das Arquitetas diplomadas em São Paulo (1920-1960) e citadas na revista Acrópole

Arquiteta	Assunto (localização)
	Mackenzie

Francisca Galvão Bueno (1940)	Ganhadora do concurso para elaboração de um Anteprojeto de Templo no estilo Bisantino Oriental para a Catedral Ortodoxa de São Paulo em parceria com Igor Sresnewski. (Jan. 1943, ano 5, N° 57, p. 23)
Paola Maria Taghiacozzo (1951)	Projeto do Mercado Municipal em Campos do Jordão elaborado pelo seu escritório de arquitetura Walter e Paola Pestalozzi, que tinha sociedade com seu marido. (Mai. 1959, ano 21, N° 247, p. 30)
Maria Thereza de Barros Camargo (1953)	No Boletim Mensal do IABsp, foi anunciada as indicações para Conselho Fiscal contendo-a entre os eleitos. (Jun. 1955, ano 17, N° 201, p. 4)
FAU-USP	
Miranda Maria Esmeralda Martinelli Magnoli (1955)	Aparece como desenhista do artigo sobre Áreas de Entrada: individualidade dentro da unidade de vizinhança (Dec. 1954, ano 17, N° 195, p. 17)
	Aparece como paisagista, juntamente com Rosa Grena Kliass, no projeto de uma Residência no Alto Pinheiros. (Mai. 1963, ano 25, N° 294, p. 24)
	Recebe o prêmio "Carlos Milan" na II Premiação Anual do IABsp, juntamente com Rosa Grena Kliass, por uma Praça em São Paulo. (Abr. 1969, ano 30, N° 360, p. 15)
Rosa Grena Kliass (1955)	Apresentação de um anteprojeto para residência em parceria com seu marido Wlademir Kliass. (Jul. 1961, ano 23, N° 272, p. 2 e p.26)
	Aparece como paisagista de uma Residência no Itaim. (Jun. 1962, ano 24, N° 283, p. 45)
	Apresentação de uma Residência no Jardim Paulistano, vencedora do Prêmio "Viagem ao País" do XXVII Salão Paulista de Belas Artes, de autoria de Rosa Grena Kliass e seu marido. (Nov. 1962, ano 24, N° 288, p. 18)
	Projetista de uma Escada Externa e de um Elemento de Vedação, em parceria com seu marido. (Abr. 1963, ano 25, N° 293, p. 15 e p. 29)
	Paisagista, juntamente com Miranda Maria Magnoli, no projeto de uma Residência no Alto Pinheiros. (Mai. 1963, ano 25, N° 294, p. 24)
	Paisagista do projeto do Edifício Nestlé. (Mar. 1965, ano 27, N° 315, p. 19)
	Paisagista no projeto de uma Residência no Sumaré. (Mar. 1967, ano 28, N° 337, p. 34)
Recebe o prêmio "Carlos Milan" na II Premiação Anual do IABsp, juntamente com Miranda Maria Magnoli, por uma Praça em São Paulo. (Abr. 1969, ano 30, N° 360, p. 15)	
Marlene Picarelli (1957)	Aparece como autora de um projeto de uma Residência em Santa Bárbara do Oeste, juntamente com os arquitetos Helio Duarte, Lúcio Grinover e Roberto Tibau. (Ago. 1963, ano 25, N° 298, p. 18)
	Aparece como autora de um projeto de um Edifício de Escritórios, juntamente com os arquitetos Helio Duarte, Lúcio Grinover e Roberto Tibau. (Out 1963, ano 25, N° 300, p. 26)
	Aparece como autora de um projeto de um Posto de Serviço, juntamente com os arquitetos Helio Duarte, Lúcio Grinover e Roberto Tibau. (Jan. 1964, ano 26, N° 302, p. 34)
Maria Giselda Cardoso Visconti (1958)	Aparece como autora do Conjunto Habitacional em Cumbica do Escritório Técnico da CECAP, juntamente com os arquitetos J. B. Vilanova Artigas, Fábio Penteadó, Paulo A. Mendes da Rocha (arquitetos coordenadores), Arnaldo A. Mantino, Geraldo V. Puntoni, Renato Nunes, Ruy Gama (demais arquitetos). (Abr. 1970, ano 31, N° 372, p. 31)

Odiléa Helena Setti Toscano (1958)	Aparece como autora do projeto de uma Praça e Jardim Público, juntamente com seu marido João Walter Toscano. (Jan. 1965, ano 27, N° 313, p. 26)
Mayumi Watanabe (1960)	Aparece em uma sessão de menções de edifícios para fins de saúde, como autora do Hospital de Minezaki, no Japão, juntamente com sua equipe. (Out. 1969, ano 31, N° 366, p. 30)

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Como apresentado na Figura 4, apenas 9 mulheres, das 68 identificadas, receberam alguma menção na Revista Acrópole. Mas também é perceptível que este número reduzido é crescente ao longo dos anos. As publicações, em sua grande maioria, apresentam o autor do projeto, o proprietário, o construtor e o paisagista, além de detalhes projetuais e construtivos, plantas baixas e outras fotografias da edificação. Pouco se fala dos arquitetos responsáveis, por isso não foi possível determinar com certeza como as mulheres eram vistas pelo periódico enquanto arquitetas. Entretanto, é notório o escasso número de publicações que mencionam figuras femininas como agentes que contribuem para a produção arquitetônica moderna. Outro fato é a recorrência da coautoria, em geral, em parceria com seus cônjuges, dando menos destaque ao real lugar ocupado pelas arquitetas.

Outra observação relevante é que os três periódicos analisados veicularam anúncios comerciais, os quais, via de regra, apresentavam as mulheres ligadas a afazeres domésticos, explicitando a lógica de gênero da época em que a figura feminina era ligada aos cuidados do lar e da família. Ou seja, esses periódicos contribuíram mais para a difusão da imagem da mulher no papel de dona de casa, que seu lugar na arquitetura.

Figura 5: Propaganda veiculada na Revista Acrópole

Um prato saboroso em 3 tempos

O delicioso Corned Beef "Target" permite enfrentar qualquer surpresa. Com esse producto finissimo, feito com carne da melhor qualidade, improvisam-se pratos saborosos, além de sandwiches para agrado certo. Tenha sempre a mão Corned Beef "Target"

TARGET CORNED BEEF

Armour

Fonte: Revista Acrópole, -ANO 2 - N° 14. Junho de 1939. snp.

Considerações Finais

O resgate das mulheres arquitetas e urbanistas é uma tarefa que está longe de ser acabada. A cada nome identificado, surgem novas lacunas e novos caminhos para aprofundamento de pesquisa. Mas, sem dúvida, as mulheres estiveram presentes e contribuíram na construção e representação da arquitetura moderna no país, mesmo diante dos desafios impostos pela sociedade.

Congressos recentes vêm abordando a questão de gênero na Arquitetura e no Urbanismo, o que demonstra que a pauta do lugar da mulher vem sendo reivindicado e revisto como agente direto para as contribuições da área. Em paralelo, também cresce o número de pesquisas que buscam identificar e analisar as produções das mulheres invisibilizadas.

Situação que está longe de ser superada, vide o recente diagnóstico elaborado pelo CAU-BR “Gênero na Arquitetura e Urbanismo” (2019 e 2020), que aponta que 44% das arquitetas entrevistadas sofrem ou já sofreram discriminação de gênero, ainda assim, a grande maioria dos homens entrevistados não considera necessária a intervenção do Conselho na promoção da equidade de gênero. Ao passo que se tem o crescente número de mulheres nos cursos de Arquitetura e Urbanismo e atuantes na profissão, dados como esses, escancaram a sociedade brasileira, reprodutora da cultura patriarcal e misógina.

Por fim, enquanto este trabalho estava sendo redigido, em alguma instituição do Brasil, em uma disciplina sobre arquitetura moderna brasileira, ao final de um conteúdo expositivo sobre o grupo Arquitetura Nova, uma estudante sussurra acanhada: “Mais homens brancos...” Em que pese o avanço dos estudos a partir de uma perspectiva de gênero, outras lacunas permanecem, mantendo outras invisibilidades que desafiam a reconstrução historiográfica, para não dizer do próprio país neste século XXI. Se há uma invisibilidade das arquitetas, o que dizer dos arquitetos e arquitetas pretos do Brasil?

REFERÊNCIAS

ALTIMEYER, Helen Yara. **Centro Histórico Mackenzie: memória institucional**. Dissertação (Educação, Arte e História da Cultura), Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo. 2016.

ALVIM, Angélica Tanus Benatti; ABASCAL, Eunice Helena Sguizzardi; ABRUNHOSA, Eduardo Castedo. **Introdução**. In: Arquitetura Mackenzie 100 anos Fau-Mackenzie 70 nos: pioneirismo atualidade. São Paulo: Editora Mackenzie, 2017, p. 29-35.

ANUÁRIO da Escola de Engenharia Mackenzie, 1949-1951 (Compreende os anos de 1949 a 1951). São Paulo: Instituto Mackenzie, 1952, v. 15.

ANUÁRIO da Escola de Engenharia Mackenzie, 1960. São Paulo: Universidade Mackenzie, 1961, v. 24.

Comissão Temporária para a Equidade de Gênero. **1º diagnóstico gênero na arquitetura e urbanismo**. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. 2020. Disponível em: <<https://www.caubr.gov.br/wp-content/uploads/2020/08/DIAGN%C3%93STICO-%C3%ADntegra.pdf>>. Acesso em: 25 mai. 2022.

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO DA USP, Relação de Arquitetos Formados, ano 1952-1970. São Paulo.

FONTES, Marina Lima. **Mulheres Invisíveis: a produção feminina brasileira na arquitetura impressa no século XX por uma perspectiva feminista**. Monografia (Especialização), Curso de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de Brasília. Brasília, 2016.

INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL departamento São Paulo, Relação de associadas(os), ano 1943-1970. São Paulo.

LATERZA, Ana. Conteúdo CAU/BR: o CAU Brasil na equidade de gênero. **Revista Projeto**, ed. 453. Mulheres na arquitetura. Arco Editorial LTDA, 2021. Disponível em: < <https://revistaprojeto.com.br/acervo/conteudos-de-marca/conteudo-cau-br-o-cau-brasil-na-promocao-da-equidade-de-genero/>>. Acesso em: 22 mai. 2023.

LIMA, Ana Gabriela Godinho. **Arquitetas e arquiteturas na América Latina do século XX**. São Paulo: Altamira Editorial, 2013.

FICHER, Sylvia. **Os arquitetos da Poli: ensino e profissão em São Paulo**. São Paulo: Fapesp: EDUSP, 2005.

FICHER, Sylvia. **O Curso de Arquitetura da Escola de Engenharia Mackenzie, 1917-1947: os professores assistentes de Christiano Stockler das Neves & seus 89 egressos**. São Paulo: Faculdade de Arquitetura Mackenzie, 2017.

MAIA, Ana Beatriz Feltran. **As missões francesas na criação da Universidade de São Paulo: uma análise dos relatos e seus significados nos anuários da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (193-1949)**. In: Anais do XXVI Simpósio Nacional de História. Cidade: São Paulo, 2011.

REVISTA ACRÓPOLE. São Paulo. 1978-1971.

REVISTA ARCHITECTURA E CONSTRUÇÕES. São Paulo. 1929-1932.

REVISTA DE ENGENHARIA MACKENZIE. São Paulo. 1928-1944.

SÁ, Flávia Carvalho. **Profissão: arquiteta: Formação profissional, mercado de trabalho e projeto arquitetônico nas perspectivas das relações de gênero**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo, PPG FAU/USP). Universidade de São Paulo, São Paulo. 2010.

SILVA, Naiane Marcon da. **As revistas Acrópole e Habitat e a consolidação da Arquitetura Moderna Brasileira (1950-1956)**. 2017. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2017. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/102/102132/tde-04092017-122658/>. Acesso em: 01 jun. 2023.

SIOLARI, Maristela. **Os periódicos de arquitetura e a formação da arquitetura moderna brasileira: tecnologia e habitação econômica (anos 1920 e 1930)**. Tese (Doutorado PPG SAP EESC/USP). São Carlos. 2008.

SIOLARI, Maristela; CAMISASSA, Maria Marta dos Santos. **Os periódicos como fonte essencial para revisão da historiografia: A favor das interpretações da recepção dos ideais modernos no Brasil na década de 1920**. In: Anais do V Seminário Iberoamericano Arquitetura e Documentação. Belo Horizonte. 2017.

STRATIGAKOS, Despina. **Where Are The Women Architects?**. New Jersey, Princeton University Press, 2016.

TABOSA, Mayara. **A presença das mulheres na construção da modernidade no Brasil: uma narrativa a ser ampliada**. Revista FÓRUM PATRIMÔNIO: Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável, v. 9, n. 1, 2018.

TINEM, Nelci. **Arquitetura Moderna Brasileira: a imagem como texto. Arqtextos**. São Paulo, ano 06, n. 072.02, Vitruvius, 2006. Disponível em: <<https://vitruvius.com.br/revistas/read/arqtextos/06.072/352>>. Acesso em 20 de setembro de 2022.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. 2023. **A Universidade de São Paulo**. Disponível em: <<https://www5.usp.br/institucional/a-usp/>>. Acesso em: 27 de abril de 2023.